

В.Г. Золотарь, В.В. Дегтярев

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ, ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ ЖЕЛЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ С ХОЛЕДОХОЛИТИАЗОМ ПОСЛЕ ДРЕНИРОВАНИЯ ХОЛЕДОХА

ФГБ ВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, г. Санкт-Петербург;
СПб ГБУЗ «Городская больница №15», г. Санкт-Петербург

Актуальность. В настоящее время желчнокаменная болезнь является одним из самых распространенных заболеваний. В год в России выполняется около 150–170 тысяч операций по поводу желчекаменной болезни (ЖКБ) в неотложном, отсроченном и плановом порядке. При этом холедохолитиаз выявляется у 15–33% больных, нередко сопровождаясь холангитом (18%), механической желтухой – 65%, билиарным панкреатитом – 8%. По данным зарубежной и отечественной литературы удаление дренажа холедоха рекомендовано на 18–21 сутки.

Цель сообщения: сравнительная оценка развития осложнений у больных, оперированных по поводу ЖКБ с холедохолитиазом после дренирования холедоха.

Материалы и методы. В ходе ведения больных с осложненными формами ЖКБ, нами отмечено развитие ряда осложнений в раннем и позднем послеоперационном периоде, связанных с дренированием холедоха (желчный перитонит, желчный затек, болевой синдром). Нами выполнен ретро- и проспективный анализ лечения ЖКБ осложненной холедохолитиазом, на базе СПб ГБУЗ «Городская больница № 15» (клиническая база кафедры Военно-полевой хирургии) с 2014 по 2016 гг.

Полученные результаты. Всего с данной патологией было прооперировано 113 пациентов. Из них открытым доступом выполнено 27 (24%) операций, когда выполнялась холедохотомия с дренированием общего желчного протока Т-дренажем (по Керру). У 65 (58%) операция выполнена малоинвазивно с дренированием холедоха по Холстеду–Пиковскому. У оставшихся пациентов – 21 (18%) осуществлялась ЛХЭ в отсроченном порядке после папиллосфинктеротомии с литоэкстракцией.

Сравнительному анализу подверглись две группы пациентов. В первой группе – 50 (54%) дренаж удалялся в ранние (рекомендованные) сроки – на 18–21 сутки. Во второй группе – (46%) после 30–35 суток. При этом, больные, как правило, лечились амбулаторно, с последующей краткосрочной госпитализацией. В обоих случаях послеоперационный период у большинства пациентов протекал без осложнений. Однако в группе с ранними сроками удаления дренажа, у 5 (10%) человек, в ближайшие сутки отмечена клиника желчного перитонита, потребовавшая санационной релапароскопии (3 случая) и релапаротомии (2 случая).

У 23 (46%) человек наблюдался выраженный болевой синдром, потребовавший дополнительной медикаментозной терапии в течение нескольких суток, 1 (2%) из которых оперирован спустя месяц по поводу сформировавшегося желчного затека. Во второй сравнительной группе в значительно меньшем количестве случаев – 12 (28%) человек, отмечался непродолжительный болевой синдром, не повлиявший на сроки госпитализации.

Таким образом, с целью предотвращения указанных осложнений, удаление дренажа холедоха целесообразно выполнять после 30-35 суток. При этом, риск развития желчных затеков может быть снижен, в случае сохранения контрольного подпеченочного дренажа на сутки после билиарного.

Сведения об авторах:

Золотарь Виктор Григорьевич, к.м.н. кафедра военно-полевой хирургии ВМедА им. С.М. Кирова;

Дегтярев Владимир Васильевич, кафедра военно-полевой хирургии ВМедА им. С.М. Кирова; e-mail: degtyarev_81@mail.ru

© Ионкин Д.А., Чжао А.В., 2017 г.

УДК 66.3-006 (075.8)

DOI: 10.5281/zenodo.824433

Д.А. Ионкин, А.В. Чжао

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ КРИОДЕСТРУКЦИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ПЕЧЕНИ

Институт хирургии им. А.В. Вишневского, г. Москва

Цель: улучшение результатов лечения пациентов со злокачественными новообразованиями печени.

Материалы и методы: В Институте хирургии имени А.В. Вишневского криохирургия применяется с конца 2000 г. Начало использования данной методики при новообразованиях печени было начато с применением установки «ERBE CRYUO 6» (Германия). Криодеструкция при помощи установки «ERBE CRYUO 6» может осуществляться как из классических, так и чрескожных доступов под ультразвуковым наведением. Было выполнено 6 лапароскопических операций с применением криовоздействия: при метастазах колоректального рака (n=4), метастазах рака желудка (n=1), при раке желчного пузыря после выполнения холецистэктомии (n=1).

Начиная с 2013 г. в институте начато использование нового отечественного криохирургического аппарата «КРИО-01» «ЕЛАМЕД», разработанного на Елатомском приборном заводе совместно с компанией «Биомедстандарт», значительно отличающегося от установки «Крио-МТ». У данного прибора значительно короче подготовительный период, меньший объем потребляемого жидкого азота. В новой установке учтены недостатки предыдущих приборов, кроме того, она оснащена более удобными криозондами и для лапароскопических вмешательств. С применением данной криоустановки было выполнено 2 лапароскопических вмешательства по поводу метастазов колоректального рака в печень.

Результаты: Было отмечено, что с применением установки «ERBE CRYUO 6» невозможно добиться заявленной фирмой-производителем температуры, чаще охлаждение опухоли ограничивалось -50°C. Нередко возникала необходимость дополнительно использовать локальные гемостатические средства. Было отмечено большое число осложнений (n=14) в том числе, таких как внутрибрюшное кровотечение (n=2), абсцессы печени (n=2), тромбоз НПВ (n=1), почечная недостаточность при центральной локализации патологического очага (n=1), выраженный асцит (n=2), гидроторакс (n=3). Все это, включая значительную продолжительность циклов активной заморозки и размораживания, послужило причиной отказа от использования данной установки.